

*Alesso Reithen die herbarier
Wen der Kaiser In ain scatt*

ah

ANDALUCÍA
EN LA HISTORIA

DOSIER

ESCLAVOS

**Del debate historiográfico
al gran público**

Filias y fobias en la historia

Viajar al pasado puede ser una de las tareas más placenteras que puedan practicarse. Basta dar una vuelta por las buenas librerías para comprobarlo. En Palas, por ejemplo, el escaparate es un espectáculo: *Peregrinos de la belleza*, de María Belmonte; *Bajo la sombra del Vesubio*, de Daisy Dunn; *Homo Viator*, de Pepe Pérez-Muelas son algunos títulos con los que pasar unas agradables tardes este verano. Con los libros podemos forjar una amistad en la distancia y en el tiempo; especialmente cuando se tratan de diarios o memorias: el de Hélène Berr o las de Amos Oz, tituladas *Una historia de amor y oscuridad*, es un retrato de su familia y del pasado de Europa conmovedor. Con la historia se disfruta, se aprende, se piensa y se sufre. Por eso es tan importante que los maestros introduzcan a los niños en el ayer sin prejuicios y se abstengan de inculcarles posicionamientos personales. Si lo hacemos, los arrastrarán durante mucho tiempo y nadie debe impedir que cada generación descubra el pasado y saque sus propias conclusiones.

Uno de los requisitos para conseguirlo es la humildad; garantía para valorar trayectorias apasionantes como las de Plinio el Joven, retratada por Daisy Dunn, o para sumergirnos en las etapas más difíciles de la Humanidad. Pablo d'Ors, en su *Biografía del silencio*, nos llama a “no imponer a la realidad mis propias filias o fobias, a permitir que esa realidad se exprese y que pueda yo contemplarla sin las gafas de mis aversiones o afinidades”. Un ejercicio difícil de ejecutar. Y, sin embargo, debemos esforzarnos: “estamos tan lamentablemente apegados —prosigue d'Ors— a nuestros puntos de vista que si pudiéramos vernos con cierta objetividad sentiríamos vergüenza y hasta compasión por nosotros mismos”. Pablo d'Ors sabe de lo que escribe.

“Desde mi presente no puedo condenar a quien fui en el pasado por la sencilla razón de que aquel a quien ahora juzgo y repruebo es otra

persona. Actuamos siempre conforme a la sabiduría que tenemos en cada momento, y si actuamos mal es porque, al menos en ese punto, había ignorancia. Es absurdo condenar la ignorancia pasada desde la sabiduría presente”. Sabias palabras de Pablo d'Ors, fundamentales para enseñar. Todos los años, los profesores de historia se enfrentan a las preguntas de sus alumnos cuando explican los crímenes de Lenin o Hitler. El interrogatorio al que nos sometemos se convierte en uno de los ejercicios intelectuales más apasionantes. Nos preguntan porque buscan razones para combatir la injusticia. Vuelven una y otra vez sobre lo mismo porque se resisten a admitir que millones de personas acogieron voluntariamente, en sus mentes y almas, los fundamentos del mal. Cuando respondemos, y lo hacemos bien, les abrimos la puerta a la realidad, a la de entonces y a la actual. En ese momento empiezan a comprender; a darse cuenta de que muchas de aquellas barbaridades, que hicieron espantoso al siglo XX, siguen entre nosotros.

Si sosegamos sus inquietos espíritus, si con paciencia recomponemos la fotografía de nuestros ancestros sin ocultar datos y detalles aprenderán a sacar sus conclusiones y algo de un valor incalculable: también reconocerán el sufrimiento de las víctimas, valorarán la valentía de los que resistieron, comprenderán las motivaciones de los que se equivocaron y, lo más importante, entenderán el precio tan alto que nuestros antepasados tuvieron que pagar para que triunfasen el humanismo, la libertad y la convivencia. Una formación necesaria para valorar las libertades y los valores que nos legaron. En este dossier encontrarán un buen ejemplo de todo esto. Un plantel de investigadores de primer nivel que nos van a llevar a una de las realidades más duras que ha conocido la Humanidad: la esclavitud. ■

JOSÉ ANTONIO PAREJO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ANDALUCÍA EN LA HISTORIA

Edita: Centro de Estudios Andaluces
Presidente: Antonio Sanz Cabello
Director gerente: Tristán Pertúñez Blasco

Director: José Antonio Parejo Fernández
Consejo Editorial: Eloísa Bernádez Sánchez, Francisco Javier Crespo Muñoz, Alberto Egea Fernández-Montesinos, Eduardo Ferrer Albelda, Antonio José García Sánchez, Margarita Gómez Gómez, Magdalena Ilián Martín, Clelia Martínez Maza, Paloma de la Nuez Sánchez Cascado, Sasha D. Pack, Rafael Mauricio Pérez García, Lola Pons Rodríguez, Antonio Rivero Taravillo, Oliva Rodríguez Gutiérrez, Julius Ruiz, Luis Salas Almela, Valeriano Sánchez Ramos, Kari Soriano Salkjelsvik, Manuel Toscano Méndez y Roberto Villa García.

Equipo de redacción: Alicia Almárcegui Elduayen, Rafael Corpas Latorre, Eva de Uña Ibáñez, Esther García García y Lorena Muñoz Limón.

Organización y Protocolo: Elena Díaz Martínez e Isabel López-Fando Amián.

Colaboran en este número: Eduardo Corona Pérez, Rafael M. Pérez García, Reyes Rojas García, Manuel F. Fernández Chaves, Elena Lobo Guerrero, Carlos J. Garrido García, Raúl González Arévalo, Joaquín Rodríguez Mateos, Teresa Peláez Domínguez, Javier Fernández Martín, Víctor Rodero Martín, Álvaro Rendón Gómez, Luis Emilio Vallejo Delgado, Marcos Benítez Mora, Juan María González de la Rosa, Francisco Pérez Aguilar, Juan Manuel Piñero Palacios, Ana María Romera Manzanares, Manuel Alejandro Talavera Santos, Octavio Ruiz-Manjón y Claudia Morales Ruiz.

Diseño: Gomcaru, S. L.
Maquetación y tratamiento de las imágenes: Gomcaru S. L. / Emilio Barberí Rodríguez
Impresión: Editorial Mic.
Distribución: Distrimedios, S. A.

El Centro de Estudios Andaluces es una Fundación Pública Andaluza adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.

Centro de Estudios Andaluces
C/ Bailén, 50 - 41001 Sevilla
Información y suscripciones: 955 055 210
fundacion@fundacioncentra.es
URL: www.centrodeestudiosandaluces.es
Depósito legal: SE-3272-02
ISSN: 1695-1956

Imagen de portada: Dibujos de esclavos extraídos del libro *Das Trachtenbuch des Christoph Weiditz von seinen Reisen nach Spanien (1529) und den Niederlanden (1531-1532)*. Christoph Weiditz. Germanisches Nationalmuseum (Nuremberg).

Andalucía en la Historia no se responsabiliza de las opiniones emitidas por los colaboradores y participantes de cada número de la revista.

Pueden remitir sus propuestas a la siguiente dirección de correo electrónico:
direccionah@fundacioncentra.es

Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia, Interior,
Diálogo Social y Simplificación Administrativa

DOSIER: Esclavos en Andalucía (siglos XV-XVII)

La historiografía medievalista y modernista de la esclavitud en el espacio de la antigua Corona castellana, que arrancó hace siete décadas con la obra pionera de Antonio Domínguez Ortiz, es hoy día un campo de estudios consolidado, con una producción científica ingente que cada vez cuenta con mayor presencia en el debate historiográfico internacional. Sin embargo, esta historia continúa siendo una gran desconocida fuera de los círculos académicos. Este dossier, coordinado por el profesor de la Universidad de Sevilla Eduardo Corona Pérez, reúne a once especialistas para aproximar al gran público los resultados de algunas de las líneas de investigación más vanguardistas sobre la historia de la esclavitud en la Andalucía de los siglos XV-XVII.

¿A qué llamamos esclavitud en la Edad Media? 8

Rafael M. Pérez García

Esclavos en el Archivo General de Indias 12

Reyes Rojas García

La trata de esclavos negros hacia Andalucía 16

Manuel F. Fernández Chaves

Esclavitud en la Baja Andalucía 22

Elena Lobo Guerrero

Esclavitud de los moriscos del Reino de Granada 26

Carlos Javier Garrido García

El trabajo de los esclavos 30

Raúl González Arévalo

Familias y mestizajes 36

Eduardo Corona Pérez

Prietos y esclavos en comunidad: cofradías étnicas 40

Joaquín Rodríguez Mateos

Esclavitud y el trabajo forzado al servicio del rey 46

Teresa Peláez Domínguez

Esclavos ante la justicia 50

Javier Fernández Martín

Ansiada libertad: entre la huida y la paciencia 54

Víctor José Rodero Martín

